

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 228 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloevich	

SUG'URTADA ANDERRAYTING XIZMATINI XORIJ TAJRIBASIDAN FOYDALANISH

Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich

“O‘zbekinvest EISK” AJ

Korporativ mijozlar bilan ishlash departamenti bosh menejeri

ORCID:0009-0009-5352-5891

Annotatsiya: Ushbu maqolada sug'urtada anderrayting xizmatini rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlardagi tajribasi o'rganilgan va ulardagi tajriba asosida O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta faoliyati, sug'urta tashkiloti, sug'urta anderraytingi, anderrayting bosqichlari, risklarni baholash, sug'urta anderrayting faoliyatini huquqiy asoslari, sug'urta anderrayterlarining ish haqi fondi.

Abstract: This article examines the experience of insurance underwriting services in developed and developing countries, and based on their experience, proposals and recommendations for the development of underwriting services in the insurance market of Uzbekistan are developed.

Key words: insurancye activitiyes, insurancye organization, insurancye underwriting, underwriting stages, risk assessment, legal basis of insurancye underwriting activitiyes, insurancye underwriters' wage fund.

Аннотация: В данной статье изучен опыт страхово-андеррайтинговых услуг в развитых и развивающихся странах, а также на основе их опыта разработаны предложения и рекомендации по развитию андеррайтинговых услуг на страховом рынке Узбекистана.

Ключевые слова: страховая деятельность, страховая организация, страховой андеррайтинг, этапы андеррайтинга, оценка рисков, правовые основы страховой андеррайтинговой деятельности, фонд оплаты труда страховых андеррайтеров.

KIRISH

Sug'urta xizmatini tashkil etishda turli xil vositalar xizmatidan foydalaniladi. Shulardan biri sug'urta anderrayting xizmati hisoblanadi. Sug'urta anderrayteri sug'urtaga qabul qilinayotgan xavf-xatarni barcha jihatlarini o'rganishi va sug'urtaga qabul qilish yoki qabul qilmaslik haqidagi qarorni qabul qilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Sug'urta anderrayteri sug'urta aktuariylari kabi ko'plab matematik va statistik amallardan keng foydalanadi. So'nggi yillarda rivojlangan sug'urta bozoriga ega bo'lgan mamlakatlar tajribasida sug'urta anderrayting tizimi AI, blokcheyn, IoT va Natural Language Procyessing (Tabiiy tilni qayta ishlash) (NLP) kabi texnologiyalardan keng foydalangan holda sug'urtaga qabul qilinayotgan xavf-xatarlar aniqlanmoqda, baholanmoqda va boshqarilmoqda.

Sug'urta sohasini takomillashuvi risklarni to'g'ri baholash va ularni mukammal boshqarish jarayonlariga bevosita bog'liqdir. Sug'urta sohasini rivojlanishiga sug'urtalovchilar o'rtasidagi sog'lom raqobat va sug'urta qonunchiligidagi me'yorlar ta'sir qiladi. Sug'urta qonunchiligini bosh maqsadi sug'urtalanuvchilarning manfaatlarini himoyalash bo'lsa-da ma'lum ma'noda sug'urtalovchilar uchun ham tadbirkorlik imkoniyatlarini kengaytirishi zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sug'urta faoliyatini takomillashuvida anderrayting xizmatlarini o'rni va sug'urtaga qabul qilinayotgan xavf-xatarlar professional darajada boshqarilishi haqida ko'pgina xorijlik olimlar ilmiy faoliyat olib borgan. Jumladan, Karim S. Aggour, Piyero P. Bonisson, Uilyam E. Cheyetham, Richard P. Messmerlar 2006-yilda “Automating the underwriting of insurancye applications” deb nomlangan ilmiy maqolada hayotni sug'urtalashda sug'urtalanuvchi

haqidagi ma'lumotlarni avtomatik o'rganuvchi ilovalarni suniy intellekt bilan bog'lash bo'yicha ilmiy asoslarni yaratgan.¹

Avstraliya sug'urta bozori ko'rsatkichlarini o'zgarishida anderrayting xizmatini o'rni haqida 1986-yilda G.C.Taylor tomonidan "Raqobatbardosh sug'urta muhitida anderrayting strategiyasi" deb nomlangan ilmiy maqola yozilgan.²

Ushbu ilmiy maqolada sug'urtalovchining uzoq muddatli rentabelligi nisbatan kamdan-kam hollarda ataylab yo'qotishlar uchun anderrayting orqali eng yaxshi ta'minlanishi mumkin ekanligi xulosa sifatida keltirilgan.

Hayot sug'urtasida qabul qilinayotgan xavf-xatarlarni to'g'ri va aniq boshqarishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan kasalliklarni hisobga olish zarur. AQSH da sug'urta bo'yicha ilmiy faoliyat olib borgan Robert Pokorski 1997-yilda "Genetik kasalliklar va sug'urta anderraytingi"³ deb nomlangan ilmiy maqolasida genetik kasalliklar masalan Alsgeymer kasalligi bilan avlodlari kasallanib kelib bu keyingi avlodlarda ham davom etib kelayotganligi aniqlangan shaxslarni "Uzoq muddatli parvarish sug'urtasi" bilan sug'urtalashda alohida ta'rif stavkalar qo'llash sug'urta anderrayterlarini vazifasi ekanligini ilmiy asoslagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sug'urta sohasida anderrayting xizmatini takomillashtirish bo'yicha AQSH, Yaponiya, Germaniya va ko'plab rivojlangan davlatlar tajribasiga e'tibor qaratsak, sug'urtada anderrayting siyosati ushbu mamlakatni iqtisodiy barqarorligi va undagi sug'urta qonunchiligi bilan bog'liqligini ko'ramiz.

So'nggi yillarda kiberxavfsizlik, axborot xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha qonunlar va qoidalar raqamli davrda turli aloqador tomonlarning asosiy manfaatlarini himoya qilish maqsadida tezlashtirildi va takomillashtirildi. Shuning uchun rivojlangan mamlakatlarda ayniqsa Xitoyda raqamli sug'urta anderrayting xizmati an'anaviy sug'urta anderrayting xizmatini ortda qoldirib, an'anaviy sug'urta anderrayting usullarining ba'zi kamchiliklarini samarali tarzda bartaraf etmoqda⁴ (1-rasm).

1-rasm. Raqamli sug'urta anderrayting xizmatlarini an'anaviy sug'urta anderraytingidan farqli tomonlari.

1 Aggour K. S. et al. Automating the underwriting of insurance applications //AI magazine. – 2006. – T. 27. – №. 3. – C. 36-36.

2 Taylor, Gregory C. "Underwriting strategy in a competitive insurance environment." Insurance: Mathematics and Economics 5.1 (1986): 59-77.

3 Pokorski, Robert J. "Insurance underwriting in the genetic era." Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society 80.S3 (1997): 587-599.

4 <https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/china/digital-underwriting-life-health-insurance-china.html>

Germaniya sug'urta bozori dunyoda 4-5-o'rinlarni egallab ushbu davlatda tibbiy sug'urta polislarisiz yuradigan fuqaroni topish amrimaholdir. Germaniyada 2024-yil hisobiga ko'ra 84 million aholi istiqomat qilayotgan bo'lib ularga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat xarajatlari asosan tibbiy sug'urta orqali amalga oshirilmoqda. Germaniyada tibbiy sug'urtaning ikkita turi mavjud. Birinchisi majburiy tibbiy sug'urta (Gesetzliche Krankenversicherung yoki GKV) deb nomlanib Germaniya aholisining 86 foizi ushbu sug'urta xizmati bilan qoplab olingan. Ikkinchisi (Private Krankenversicherung yoki PKV) deb nomlanib Germaniya aholisining 14 foizini ixtiyoriy tibbiy sug'urta xizmati bilan qoplab olgan. Ushbu ixtiyoriy tibbiy sug'urtadan taxminan 9 million Germaniya fuqarosi foydalanmoqda. Shuningdek ixtiyoriy tibbiy sug'urtadan qisman ba'zi bir tibbiy xizmatlar uchun majburiy sug'urta bilan qoplangan fuqarolar ham taxminan 24 millioni foydalanmoqda. Germaniyada aynan ixtiyoriy tibbiy sug'urta (PKV)ni tashkil etishda anderrayting xizmatidan keng foydalaniladi. Germaniyada fuqaroni ixtiyoriy tibbiy sug'urtaga birinchi marta qabul qilishda undagi riskni baholash va o'rganish anderrayting tomonidan amalga oshiriladi.⁵(2-rasm)

2-rasm. Yaponiyada ishlovchi xodimlarni ish haqi fondi.⁶

Yaponiyada sug'urta anderrayterlari o'rtacha yiliga 7161034 Yapon iyenasi hajmida ish haqiga ega bo'lib, bu bizning kotirovkalarimiz bo'yicha hisoblaganda 47 440 AQSH dollarini tashkil etmoqda. Yaponiyada faoliyat olib borayotgan sug'urta anderrayterlarining 67 foizi bakalavr diplomiga ega ekanligini va 17 foizi magistrlik darajasida ekanligini hamda 6 foizi kollej diplomi va 10 foizi tayanch ta'lim bilan ta'minlanganligini ko'rishimiz mumkin.⁷

Yaponiya aholisining o'rtacha bir oylik ish haqi 353 000 yapon iyenasini tashkil etayotgan bo'lib, sug'urta anderrayteri lavozimi uchun maoshlar 213 000 iyena (boshlang'ich maosh) dan 596 000 iyenagacha (maksimal ish haqi) olayotganligini ko'rishimiz mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu ko'rsatkich qonunda belgilangan eng kam ish haqi emas, aksincha, bu mamlakatning barcha hududlaridan minglab ishtirokchilar va mutaxassislarni qamrab olgan ish haqi so'rovida qayd etilgan eng past ko'rsatkichdir. O'rtacha ish haqi 353 000 iyena bo'lgan Yaponiyada sug'urta bo'yicha anderrayter bo'lib ishlayotgan mutaxassislarning yarmi bu summadan kamroq, qolgan yarmi esa ko'proq maosh oladi. O'rtacha ish haqi ish haqining o'rtacha qiymatini bildiradi.

Median 25 va 75 foizlar deb nomlanuvchi boshqa ikkita qiymat bilan chambarchas bog'liq. Ish haqini taqsimlash jadvalini o'rganib chiqib, Yaponiyada sug'urta bo'yicha anderrayter sifatida ishlaydigan mutaxassislarning 25 foizi 295 000 iyenadan dan kam, 75 foizi esa ko'proq maosh olishini aniqlash mumkin.

Kanada sug'urta bozori dunyodagi rivojlangan bozorlardan biri hisoblanib, ushbu bozorda yirik xalqaro sug'urta kompaniyalari faoliyat yuritib kelmoqda. Kanada sug'urta bozorida quydagi yirik provayderlar ya'ni sug'urta kompaniyalarini faoliyatini ko'rishimiz mumkin. Manulife Financial Kanadadagi eng yirik sug'urta provayderi bo'lib, keng ko'lamlı moliyaviy xizmatlarni taklif etadi.

5 <https://www.milliman.com/en/insight/global-underwriting-germany>.

6 <https://www.salaryexplorer.com/average-salary-wage-comparison-japan-insurance-underwriter>

7 <https://www.salaryexpert.com/salary/job/insurance-underwriter/japan>

Kanadada sug'urta anderrayterlari sug'urta xavf-xatarlarini, sug'urta mukofotlarini va kompaniya siyosatiga muvofiq sug'urta qoplamasi darajasini aniqlash uchun sug'urta arizalarini ko'rib chiqadi va baholaydi.

Kanadaning milliy bandlik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, sug'urta anderrayteri bir oyda o'rtacha 6 500 (CAD) ya'ni Kanada dollari miqdorida ish haqi oladi, bu ko'rsatkich bir yilga o'rtacha 78-81 ming (CAD) ya'ni Kanada dollariga teng bo'ladi. Demak Kanadada sug'urta anderrayterlariga bo'lgan talab yuqori bo'lib sug'urta sohasida ulardan keng miqyosda foydalanilmoqda.⁸

MDH davlatlari jumladan Rossiya sug'urta sektorida xizmat ko'rsatayotgan sug'urta anderrayterlari yiliga o'rtacha 1 112 330 rubl (12 066,6 \$) ish haqi oladi. Bir yillik ish haqi miqdorini eng past ko'rsatkichi 524 400 rubl (5 688,86 \$) bo'lib, eng yuqori ko'rsatkichi 1 765 300 rublni (19 150,5 \$) tashkil etadi. Sug'urta anderrayterlarini bir oylik o'rtacha ish haqi 92 691 rubl (1 005,54 \$). Sug'urta anderrayterlariga uy-joy va transport uchun imtiyozlar ham mavjud.

Rossiyada sug'urta anderrayteri ish staji, amaliy tajribasiga qarab ish haqi fondi oshib boradi. Sug'urta anderrayteri ikki yildan kam tajribaga ega bo'lsa bir oyga o'rtacha 603 400 rubl miqdorida daromad olishni kutishi mumkin. Sug'urta anderrayteri ikki yildan besh yilgacha bo'lgan tajriba bilan o'rtacha bir oyga 832 000 rubl ish haqi olishi mumkin.⁹

Qozog'iston Respublikasida 2024 yilda sug'urta sektorini hayot sug'urta tarmog'ida faoliyat olib borayotgan sug'urta anderrayteri bir yilga o'rtacha 7 338 037 tanga (16 237,2 \$) miqdorida ish haqi fondiga ega. Qozog'istonda faoliyat ko'rsatayotgan hayot sug'urta tarmog'idagi sug'urta anderrayteri soatiga 3528 tanga (7,8 \$) haq olmoqda. Shunindan umumiy sug'urta tarmog'ida faoliyat olib boradigan sug'urta anderrayterini bir yillik ish haqi fondi 7 849 125 tangani, baxtsiz hodisalardan sug'urtalash bo'yicha anderrayter 7 612 400 tangani tashkil etmoqda.¹⁰

Sug'urta anderrayterlari faoliyati bo'yicha xorijiy davlatlar tajribasini tahlili asosida xulosa qilsak, sug'urta anderrayteri sug'urta sektoridagi asosiy lokomotiv faoliyatni olib borish bilan bir qatorda risklarni sug'urtaga qabul qilish, risklarni baholash, risklarni nazorat qilish bo'yicha kerakli qarorlarni chiqaruvchi professionalar hisoblanadi. Albatta ularga berilayotgan ish haqi va imtiyozlar barcha davlatlarda turlicha bo'lib lekin sug'urta sektorida faoliyat olib borayotgan xodimlar olayotgan o'rtacha ish haqidan yuqori ish haqiga ega ekanligini guvohi bo'ldik (1-jadval).

1-jadval. Dunyo mamlakatlarida 2024-yilda sug'urta anderrayterlariga berilayotgan ish haqi fondi (AQSH dollarida).¹¹

№	Mamlakat nomi	Sug'urta anderrayterining bir yillik o'rtacha ish haqi fondi.
1	AQSH	61 751,7 \$
2	Fransiya	50 625,1 \$
3	Germaniya	62 678,9 \$
4	Yaponiya	47 440,2 \$
5	Janubiy Koreya	59 411,5 \$
6	Kanada	59 525,1 \$
7	Xitoy	32 319,1 \$
8	Rossiya	15 737,6 \$
9	Angliya	55 295,3 \$
10	Qozog'iston	16 237,2 \$

Rivojlangan sug'urta bozoriga ega bo'lgan mamlakatlarda sug'urta anderrayting xizmatlaridan samarali foydalanish tajribasi mavjud bo'lib, sug'urta anderrayterlarining ish haqi fondi MDH davlatlarida past ko'rsatkichga egaligini ko'rishimiz mumkin.

O'zbekistonda sug'urta sohasidagi anderrayterlarga bo'lgan talab oshmoqda, chunki sug'urta kompaniyalari barqarorlikni ta'minlash uchun professional kadrlarga ehtiyoj sezadi. O'zbekiston sug'urta bozorida faoliyat olib borayotgan sug'urta tashkilotlarida sug'urta anderrayterlariga berilayotgan ish haqi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda yangi ish boshlagan sug'urta anderrayterlari uchun 6,000,000 -7,000,000 so'm, 3-5 yillik ish tajribasiga ega bo'lganlar uchun 8,000,000 - 9,000,000 so'm, malaka darajasi yuqori anderrayterlar uchun 11,000,000

8 <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/wages-occupation/665/ca> Job Bank Kanadaning milliy bandlik xizmati

9 <https://worldsalaries.com/average-insurance-underwriter-salary-in-moscow/russia/>

10 <https://www.eri.com/salary/job/life-insurance-underwriter/kazakhstan> ERI Iqtisodiy Tadqiqotlar Instituti

11 Muallif ishlanmasi

so'm ish haqi berilmoqda. Albatta bu ko'rsatkich MDH davlatlaridagi ko'pgina mamlakatlardagidan anchagina pastligi bilan farqlanmoqda. Qozog'iston sug'urta bozorida xizmat olib borayotgan sug'urta anderrayterlarini ish haqi fondi Rossiyadagi hamkasblariga nisbatan ko'proq ekanligi alohida e'tiborga molikdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sug'urta bozorini yirik ishtirokchilari hisoblangan AQSH, Kanada, Yaponiya, Germaniya va Xitoy tajribasiga ko'ra, sug'urta anderrayting xizmatini takomillashuvi sug'urtalovchi tashkilotlarni moliyaviy barqarorligiga olib keladi. Sug'urtaga qabul qilinayotgan xavf-xatarlarni kompleks o'rganilishi sug'urta tashkilotlarini zararlilik ko'rsatkichini pasaytirib ularni moliyaviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Rivojlanayotgan Xitoy va Hindiston sug'urta bozorlarida sug'urta anderrayting xizmatini takomillashuviga davlat tomonidan ularni huquqiy asoslari yaratilganligi va sug'urta anderrayting xizmatidan sug'urta tashkilotlarida samarali foydalanish amaliyoti yo'lga qo'yilganligi kabi omillar sabab bo'lmoqda.

O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatlarini rivojlantirish uchun texnologik innovatsiyalar, kadrlar tayyorlash va bozorni rag'batlantirish kabi sohalarga e'tibor qaratish zarur. O'zbekiston sug'urta bozori ishtirokchilari hisoblanuvchi sug'urta tashkilotlarida sug'urtaga qabul qilinayotgan xavf-xatarlarni boshqarish bo'yicha Xitoy va Hindiston tajribasini amaliyotga jalb qilish bo'yicha muhim chora-tadbirlar ishlab chiqilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimiz sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish uchun sug'urta anderrayting xizmatini huquqiy asoslari bilan bog'liq qonunchilik hujjatlariga o'zgartirish kiritish kerak.

O'zbekistonda anderrayting xizmatini takomillashtirish uchun sug'urta xavflarini baholash va boshqarish bo'yicha ilmiy tadqiqot markazini tashkil etish orqali, sug'urta bozoriga innovatsion texnologiyalarni kiritishga oid davlat loyihalarini amalga oshirish mumkin.

AQSH, Germaniya, Xitoy kabi rivojlangan mamlakatlar sug'urta bozorida an'anaviy sug'urta anderrayting xizmatlaridan foydalanish kamaygan holda raqamli sug'urta anderrayting xizmatlaridan foydalanish amaliyoti joriy etilgan bir vaqtda, O'zbekiston sug'urta qonunchiligida sug'urta anderrayting xizmatini huquqiy asoslari singdirilmaganligi mamlakatimiz sug'urta bozorini rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi omillardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aggour K. S. et al. Automating the underwriting of insurancye applications //AI magazine. -2006. - T. 27. - №. 3. - S. 36-36.
2. Taylor, Gregory C. "Underwriting strategy in a competitive insurancye environment." Insurancye: Mathematics and Economics 5.1 (1986): 59-77.
3. Pokorski, Robert J. "Insurancye underwriting in the genetic era." Cancyer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancyer Sociyety 80.S3 (1997): 587-599.
4. <https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/china/digital-underwriting-life-health-insurancye-china>.
5. Html <https://www.milliman.com/en/insight/global-underwriting-germany> .
6. <https://www.salarexplorer.com/average-salary-wage-comparison-japan-insurancye-underwriter> .
7. <https://www.salarexpert.com/salary/job/insurancye-underwriter/japan>.
8. <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/wages-occupation/665/ca> Job Bank Kanadaning milliy bandlik xizmati.
9. <https://worldsalariyes.com/average-insurancye-underwriter-salary-in-moscow/russia/> .
10. <https://www.eriyeri.com/salary/job/life-insurancye-underwriter/kazakhstan> ERI iqtisodiy tadqiqotlar instituti.
11. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 25-fevraldagi "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-730-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5739117>.
12. <https://insurtechdigital.com/articles/top-10-insurancye-underwriters> .

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

